

ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА

СТАТЬИ СТУДЕНТОВ - ИСТОРИКОВ

УДК 94(6)“1940–1943”

ВЛИЯНИЕ СЕВЕРОАФРИКАНСКОГО ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ХОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

THE INFLUENCE OF THE NORTH AFRICAN THEATER OF MILITARY OPERATIONS ON THE COURSE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Имамутдинов Т.Р.¹
Imamutdinov T.R.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация. В статье изучено влияние боевых действий 1940–1943 годов в Северной Африке на военную стратегию Германии. Изучено, как успехи и неудачи немецких войск в Северной Африке влияли на германские позиции на Восточном фронте. Сделан вывод, что североафриканская кампания стала дорогостоящей авантюрой для стран Оси. Первоначальные неудачи итальянских войск, потребовавшие переброски немецких подкреплений в Северную Африку, отвлекли внимание и ресурсы от операций против Советского Союза. В свою очередь, победы союзников не только привели к значительным потерям итало-немецких войск, но и предотвратили захват Ближнего Востока, что позволило сохранить важный трансиранский маршрут поставок. Германия и Италия были вынуждены выделить значительные силы и ресурсы для поддержки своих войск в Северной Африке. Эти ресурсы, особенно весной и летом 1941 года, могли быть использованы на Восточном фронте. Африканская кампания способствовала общему истощению ресурсов Германии и растягиванию ее коммуникаций. Необходимость постоянной поддержки войск в Северной Африке отвлекала внимание немецкого руководства от других театров боевых действий.

Abstract. The article examines the impact of the 1940–1943 fighting in North Africa on German military strategy. It examines how the successes and failures of German troops in North Africa affected German positions on the Eastern Front. It concludes that the North African campaign was a costly gamble for the Axis powers. The initial failures of the Italian troops, which required the transfer of German reinforcements to North Africa, diverted attention and resources from operations against the Soviet Union. In turn, the Allied victories not only led to significant losses for the Italo-German troops, but also prevented the capture of the Middle East, which made it possible to preserve the important trans-Iranian supply route. Germany and Italy were forced to allocate significant forces and resources to support their troops in North Africa. These resources, especially in the spring and summer of 1941, could have been used on the Eastern Front. The African campaign contributed to the general depletion of Germany's resources and the stretching of its communications. The need for constant support of troops in North Africa diverted the attention of the German leadership from other theaters of military operations.

Ключевые слова: Североафриканская кампания, Эрвина Роммель, СССР, Ленд-Лиз, Трансиранский маршрут, битве при Эль-Аламейне, операции Факед.

Key words: The North African Campaign, Erwin Rommel, the USSR, Lend-Lease, the Trans-Iranian Route, the Battle of El Alamein, Operation Torch.

Со вступлением в войну Италии 10 июня 1940 года на Средиземноморском театре боевых действий произошли значительные изменения. Б. Муссолини поставил перед собой цель захватить Дельту Нила, установить контроль над Суэцким каналом и, таким образом, навсегда

¹ Научный руководитель: Хлевов Александр Алексеевич, доцент, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

ликвидировать британское присутствие в Египте и Судане, обеспечив связь между своими войсками в Ливии и Эфиопии. Впоследствии, из-за разгрома 10-й армии в ходе операции «Компас» и выхода британских сил к триполитанской границе, Муссолини проявил озабоченность относительно судьбы своего владычества в Африке и существования всей итальянской колониальной империи. Дуче прекрасно понимал, что за уходом из Ливии последует уход из Сомали и Абиссинии. Опасаясь, что такое развитие событий пошатнет основу его колониальной империи, Муссолини решил принять любую предложенную помощь со стороны Германии.

Для выяснения положения в Ливии и реальных нужд итальянцев, туда был послан ведущий специалист по бронетанковым войскам генерал-майор Вильгельм Риттер фон Тома. В заключительном рапорте, представленном А. Гитлеру 24 октября, фон Тома подчеркивает вероятность возникновения трудностей со снабжением экспедиционных сил в Ливии, и не только из-за суровых условий пустыне, но и из-за британского контроля над Средиземным морем. Не имея веры в итальянскую армию, он не рекомендовал отправить в Африку минимум четыре бронетанковые дивизии и организовать наступление в район долины Нила только немецкими силами. Когда Гитлер заметил, что у него в наличии есть только одна бронетанковая дивизия, фон Тома ответил, что в таком случае он бы не советовал посылать туда ни одного солдата. Услышав такое заявление, Гитлер впал в ярость [1, с. 33–34].

По заверениям фон Тома, Гитлер собирался помогать итальянцам по чисто политическим мотивам. *«Он считал, что итальянцы могут переметнуться на другую сторону, если Германия не будет держать их на привязи. Но при этом хотел послать туда как можно меньшее количество войск. Гитлер полагал, что итальянцы могут при незначительной немецкой помощи и сами удержаться в Африке»* [1, с. 234].

Преследование политических целей привело Гитлера к решению отправить войска в северную Африку под командованием Эрвина Роммеля. Немногочисленные немецкие войска получили ограниченные оборонительные задачи, но Роммель не собирался оставаться на вторых ролях, и в марте 1941 г. перешел в наступление. Африканскому корпусу сопутствовал успех: перед Гитлером открылись перспективы захвата Египта и взятия под контроль Суэцкого канала, но вместе с тем реализация подобных планов требовала наращивания сил в регионе, что и было сделано.

22 июня 1941 года Германия, без объявления войны, напала на СССР, началась Великая Отечественная война, в действие вступил план Барбаросса. Немецкие войска стремительно продвигались на восток, захватывая крупные города, промышленные центры и уничтожая советские армии в окружениях. В условиях потери большого количества солдат, военной техники и производственных мощностей СССР нуждался в любой помощи со стороны союзников. Великобритания и США начали поставки военной техники, боеприпасов и сырья по программе ленд-лиза в 1941 году. Были задействованы следующие маршруты поставок: Тихоокеанский, Трансиранский и Арктический. Однако после нападения Японии на США 7 декабря 1941 года остался только один относительно безопасный маршрут – трансиранский, поскольку Япония препятствовала поставкам через Тихоокеанский маршрут, а арктические конвои подвергались атакам немецкой авиации и подводных лодок.

Трансиранский маршрут поставок, хоть и был самым безопасным, обладал значительными недостатками. Во-первых, это довольно большая протяженность, а во-вторых – отсутствие инфраструктуры. Трансиранский маршрут в августе 1941 года позволял транспортировать всего 10 000 тонн в месяц. Чтобы увеличить объемы поставок, требовалось провести масштабную модернизацию транспортной системы Ирана, в частности, портов в Персидском заливе и трансиранской железной дороги. С этой целью союзники (СССР и Великобритания) в августе 1941 года оккупировали Иран. К октябрю 1942 года объемы поставок удалось поднять до 30 000 тонн [2]. Всего же за время войны через Иран было поставлено 4,2 миллиона тонн грузов, что составило 23,8 % от общего количества ленд-лиза. Трансиранский маршрут был вторым по объему поставок после Тихоокеанского [3].

В наступившем 1942 году страны антигитлеровской коалиции столкнулись с новыми серьезными проблемами. Одной из таких них стала угроза, нависшая над Ближним Востоком и, соответственно, трансиранским маршрутом ленд-лиза. Новое наступление Эрвина Роммеля, начатое 26 мая 1942 года, привело к разгрому британской 8-й армии в битве при Газале и падению крепости Тобрук. Союзники потеряли 50 000 человек убитыми, ранеными и пленными, в том числе около 33 000 пленных в Тобруке [4].

В результате неудачи британцам пришлось отступить в Египет (рис. 1). Роммель продолжил наступление. Африканский корпус начал операцию «Аида» по наступлению на Египет, в то время как 8-я армия отступала к Эль-Аламейну. Британский генерал Окинлек решил не удерживать позиции у Мерса-Матрух, предпочтя вести арьергардные бои силами 10-го и 13-го корпусов. Африканский корпус задержался в битве при Мерса-Матрухе, но из-за сбоя в работе связи 10-й корпус был дезорганизован, а линия отступления вдоль при-

брежной дороги оказалась отрезанной. Корпус прорвался ночью на юг и обошел немецкие позиции, несколько раз столкнувшись с силами Оси и потеряв более 6000 солдат пленными, сорок танков и большое количество припасов. Окинлек приказал основной части 8-й армии отступить еще на 160 км к Эль-Аламейну, который находился в 100 км от Александрии [5].

С 1 по 27 июля 1942 года произошло первое сражение при Эль-Аламейне, сыгравшее ключевую роль во всей североафриканской кампании, поскольку именно здесь остановился блицкриг Роммеля. Немецкие войска потеряли 10 000 человек убитыми и ранеными [6, с. 6], а также 7 000 пленными, но не смогли прорвать британскую оборону [7].

Рис. 1. Карта боевых действий Второй Мировой войны на Африканском театре

Генерал Окинлек, хоть и сумел остановить продвижение Роммеля, был смещен на посту генералом Гародом Александером. В рамках кадровых перестановок Уильям Готт, ранее возглавлявший 13-й корпус, был назначен командующим всей 8-й армией. К сожалению, Готт трагически погиб в результате сбития его самолета над египетской территорией. Вследствие этого командование 8-й армией перешло к генерал-лейтенанту Бернарду Монтгомери.

С 30 августа Роммель предпринял ряд попыток прорвать оборону британцев, но был остановлен в битве при Алам эль-Халфе. К 5 сентября потери стран Оси составили 2900 убитыми, ранеными и пленными, а также 49 танков, 60 орудий и 400 транспортных средств. Союзники потеряли 1750 человек убитыми, ранеными и пленными, а также 68 танков [6, с. 14].

23 октября 1942 года Бернард Монтгомери начал крупномасштабное наступление на войска Оси, что привело к 13-дневному сражению. Силы Оси, потерпели сокрушительное поражение, потеряв 2000–9000 человек погибшими или пропавшими без вести, 4800–15000 ранеными, 35000–49000 пленными [8, с. 455]. Роммель отступил с территории Египта и Ливии в Тунис. Битва при Эль-Аламейне стала поворотным этапом североафриканской кампании, и ликвидировала угрозу со стороны стран Оси для Ближнего Востока и путей Ленд-Лиза в Иране.

8 ноября 1942 года, пока Роммель еще вел бои в Египте, на другом конце Северной Африки произошло важное событие: англо-американские силы высадились в Марокко и Алжире в ходе операции «Факел». Гитлер не собирался терять Северную Африку, и вскоре в Тунисе была развернута 5-я танковая армия под командованием генерала Ганса-Юргена фон Арнима. Гитлер пообещал Арниму, что армия увеличится до трех механизированных и трех моторизованных дивизий [6, с. 64]. Так драгоценные резервы вермахта были брошены в ловушку. Боевые действия шли с 17 ноября 1942 года по 13 мая 1943 года и закончились катастрофой для войск Оси в портах Туниса и Бизерты, где оказалось, заперто около 300 000 солдат. В ходе всей североафриканской кампании Германия потеряла 18 594 убитыми, 3 400 пропавшими без вести и 180 000 пленными [9, с. 596], а Италия – 22 341 убитыми и до 350 000 пленными и пропавшими без вести [10].

В заключение необходимо подчеркнуть, что Североафриканская кампания стала дорогостоящей авантюрой для стран Оси. Первоначальные неудачи итальянских войск, потребовавшие переброски немецких подкреплений в Северную Африку, отвлекли внимание и ресурсы от операций против Советского Союза. В свою очередь, победы союзников, такие как битва при Эль-Аламейне, не только привели к значительным потерям итало-немецких войск, но и предотвратили захват Ближнего Востока, что позволило сохранить важный трансиранский маршрут поставок. Германия и Италия были вынуждены выделить значительные силы и ресурсы для поддержки своих войск в Северной Африке. Эти ресурсы, особенно весной и летом 1941 года, могли быть использованы на Восточном фронте. Кампания способствовала общему истощению ресурсов Германии и растягиванию ее коммуникаций. Необходимость постоянной поддержки войск в Северной Африке отвлекала внимание немецкого руководства от других театров боевых действий.

Победа союзников в Северной Африке, особенно разгром и капитуляция итало-немецких войск в Тунисе, стала одним из ключевых моментов в войне, ознаменовав полную потерю стратегически важного региона для стран Оси. Тунисская катастрофа привела к уничтожению и пленению большого количества немецких и итальянских военнослужащих, включая опытных офицеров и солдат, что лишило Германию ценных человеческих ресурсов. Успех союзников в Северной Африке создал условия для вторжения в Италию и начала освобождения Европы. Это, в свою очередь, вынудило Германию расплывать силы на новые театры военных действий, что еще больше ослабило ее позиции на Восточном фронте.

Источники и литература (Referens)

1. Франсуа де Ланнуа Африканский корпус: Ливийско-Египетская кампания (1941-1943) / пер. с англ. С. Буренина. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 237 с.
2. Басов А. В., Гутенмахер Г. И. Персидский коридор. // Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 25-33.
3. Паперно А. Х. Ленд-лиз. Тихий океан. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. 368 с.
4. Митчем С. У. «Величайшая победа Роммеля» / пер. с англ. А. Больных М.: АСТ, 2003. 288 с.
5. Боевой отчет танковой армии «Африка» от 29 июня 1942 г. К.Т.В. // Wayback Machine URL: https://web.archive.org/web/20081030043341/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Battle_report_of_Panzerarmeeafrika_for_28_June_1942.jpg (дата обращения: 11.03.25).
6. Watson B. A. Exit Rommel: The Tunisian Campaign, 1942-1943. 1st ed. London: Bloomsbury Publishing, 1999. 248 p.
7. Barr N. Pendulum of War: The Three Battles of El Alamein. 1st ed. London: Jonathan Cape, 2005. 520 p.
8. Clodfelter M. Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015. 4th ed. Jefferson: McFarland & Company, 2017. 824 p.
9. Carell P. The wolves of the desert. 1941-1943: the Italo-German armies in North Africa. 1st ed. New York: Bantam, 1960. 608 с.
10. Morti E Dispersi Per Cause Belliche Negli Anni 1940-45 [Deaths and Missing from War Causes in the Years 1940-45]. Roma: Istituto Centrale Statistica, 1957. 89 p.